

KIMYO DARSLARINI O‘QITISH JARAYONIDA STEAM YONDASHUVIDAN FOYDALANISH

Baltayeva Mohira Ravshanjonovna

Sirdaryo viloyati Guliston tumani 3 – maktab kimyo fani o‘qituvchisi

baltayevamohira3@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada umumta’lim maktablarida zamonaviy va axborot texnologiyalarning kimyo fanini o‘qitish jarayonida PISA tadqiqoti, STEAM yondashuvining o‘rni, darslarda interaktiv metod – o‘yinlar orqali dars o‘tish va dars, laboratoriya mashg‘ulotlarida bilimlarni chuqurroq o‘rganish, ularni amaliyotda qo‘llay olish, bilimlar majmuasini miqdoriy baholash mavzusida muloxaza yuritilgan.

Kalit so‘zlar: PISA, STEAM, interaktiv metod, interaktiv o‘yinlar, lepbook Prezidentimiz tomonidan “Umumiy o‘rta va maktabdan tashqari ta’limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo‘nalishlarini belgilash, o‘sib kelayotgan yosh avlodni ma’naviy – axloqiy va intellektual rivojlantirishni sifat jihatidan yangi darajaga ko‘tarish, o‘quv-tarbiya jarayoniga ta’limning innovatsion shakllari va usullarini joriy etish”¹ kabi vazifalar belgilab berildi.

Kundan kunga texnologiyalar rivojlangan hozirgi davrda yoshlarning texnik, madaniy savodxon bo‘lishi robotatexnika fanlarni yaxshi o‘zlashtirishi doimgidan ham muhimroqdir. Shunga muvofiq, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 29 a’reldagi F-5712-sonli Farmoni asosida qabul qilingan “O‘zbekiston Respublikasi Xalq ta’limi tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi”da hamda O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 24 yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasida STEAM ta’limni joriy qilish yuzasidan alohida vazifalari belgilandi.

STEM o‘qitish - bu bolalarimizning mahoratini yangi bosqichga ko‘tarish imkonini beradigan innovatsion metod.

STEAM- zamonaviy ta'lim usuli bo'lib, tabiiy fanlar, texnologiya, muhandislik, san'at va matematika fanlarini mutanosib o'qitish demakdir. STEAM yondashuvining asosiy g'oyasi amaliy nazariy bilimlarni uyg'unligini ta'minlashga qaratilgan. Bunda o'quvchilar ta'lim jarayonida nafaqat o'z aqlini, balki qo'llarini ham ishlatishga majburdirlar. Sinf xonasidagi ta'lim olish jarayoni jadal rivojlanayotgan olam o'zgarishlaridan ortda qolmoqda. STEAM yondashuvining asosiy xususiyati shundaki, bunda o'quvchilar ko'pchilik fanlarni samarali o'rganishda aqli hamda qo'llaridan foydalanishadi, bilimlarni mustaqil "egallashadi". Masalan, mavzuga oid lepbooklar tayyorlash ham juda qiziqarli bo'lib o'quvchilarda yaxshi natija beradi. Lepbooklarda qiziqarli matn, yangilik, faktlar, rasmlar, o'yin savollari ajoyib, rangli qilib yasash mumkin, bu o'quvchining ijodkorligini va kreativ fikrlashini oshiradi.

Ushbu ta'lim Amerikada ilk bor qo'llanilgan. Ushbu ta'limning asosiy maqsadi: nazariy olinayotgan bilimlarni amaliyot bilan bog'lash orqali talabalarni ta'lim jarayonida o'z aqlini, biliminigina ko'rsatib qolmay, balki qo'llarini, ijodkorligini ham foydalanishadi, izlanishga majbur qiladi.

Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturi hisoblangan STEAM fanlarini rivojlantirish bo'yicha loyihalar, uslubiy qo'llanmalar ham ishlab chiqarilmoqda.

2017-2021-yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid davlat dasturi to'g'risidagi Farmonida Xalq ta'limi vazirligi zimmasiga Umumiy o'rta ta'limning Milliy o'quv dasturini ishlab chiqish vazifasi yuklatilgan.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki STEAM o'quvchilarni tajribalar o'tkazish, modellarni konstruksiyalash, o'zlari qo'l bilan yasash, o'z g'oyalarini amalga oshirish, ijodiy fikrlashga, jamoa va yakka tartibda ishlashga, olib keladi. Kimyo darslarida PISA, STEAM, interaktiv o'yinlar bilan, qiziqarli tajribalar bilan darslarni olib borish o'quvchilarda mavzuni yaxshi tushunishga, darsga nisbatan qiziqishga olib keladi. Darslarda axborot texnologiyalar – AKT,

multimediali va animatsiyali taqdimotlar, videolar, mavzuga oid interaktiv o‘yin va metodlardan, lepbooklardan foydalanish, ham o‘quvchi uchun, ham o‘qituvchi uchun samarali bo‘ladi. STEAM ta’lim muhitida o‘quvchilar egallagan bilimlaridan o‘sha zahotiy oq amalda foydalanishlari sababli ular ulg‘ayib, voyaga yetgach, real hayotda uchraydigan turli muammolarga duch kelishganida, masalan, atrofmuhit ifloslanishi bo‘ladimi, iqlim o‘zgarishimi, shu kabi murakkab muammolarni yechish uchun faqatgina turli fan sohalari bo‘yicha egallagan o‘z bilimlariga suyanishlari va hamkorlikda ishlashlari zarurligini tushunishadi. Bunda bitta fan doirasidagi bilimlarga tayanish yetarli bo‘lmaydi. Shunga ko‘ra, STEAM yondashuvi fikrlash uslubi hamdir.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 29 апрелдаги “Ўзбекистон Республикаси халқ таълими тизимини 2030 йилгача ривожлантириш концепциясини тасдиқлаш тўғрисида”ги ПФ-5712-сон Фармони. – Т.// Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси. 06/19/5712/3034-сон, 29.04.2019 й. [1]
2. Urinboyeva Nilufar Akromjon qizi. 7 th grade zoology in the department of “Simple animals” learning using modern electronic resources. Conference Zone, London, UK, 153-156.
3. Urinboyeva Nilufar Akromjon qizi. INCREASING STUDENT NATURAL LITERACY REQUIREMENTS FOR STEAM APPROACH. Conference Zone, Los Angeles, California, 110-112
4. KIMYO FANINI INTERFAOL METODLAR ASOSIDA O‘QITISH D.Toshpo'latova ,O . Saydiyev , K.X. Rashidova. “Journal of Natural Science” №4
5. KIMYO DARSLARIDA DIDAKTIK O'YINLAR .F. O.To‘xtaniyozova K. U. Komilov. Academic Research in Educational Sciences